

Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх дизайнерів середовища: методологічні підходи

Ганна Шайнер¹

Опубліковано	Секція	УДК
30.09.2025	Освіта/Педагогіка	37.01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17358272>

Анотація. У статті досліджується актуальна проблема модернізації професійної освіти та іншомовної підготовки фахівців, зокрема майбутніх дизайнерів середовища, в умовах глибоких трансформацій сучасного професійного простору. Автор акцентує увагу на впливі глобалізаційних процесів, зростанні ролі міжкультурної комунікації, динамічному розвитку міжнародних стандартів і зростаючій потребі у формуванні фахівців нового типу – мобільних, адаптивних, здатних до ефективної професійної взаємодії в багатомовному та мультикультурному середовищі. У цьому контексті іншомовна професійна підготовка розглядається як стратегічно важливий компонент загальної системи професійної освіти, що потребує концептуального оновлення. На основі аналізу сучасної науково-педагогічної літератури автором обґрунтовано доцільність інтеграції низки методологічних підходів, які забезпечують ефективну побудову процесу іншомовної професійної підготовки. Особливу увагу приділено особистісно орієнтованому, компетентнісному, комунікативно-діяльнісному, культурологічному та аксіологічному підходам. Кожен із них репрезентує важливий аспект професійного становлення майбутнього фахівця: розвиток індивідуального потенціалу, формування професійної компетентності, набуття практичного досвіду, засвоєння культурних норм і цінностей, а також утвердження етичних орієнтацій. У статті підкреслюється, що їхнє поєднання на засадах взаємодоповнення створює цілісну методологічну основу для формування іншомовної професійної компетентності, яка охоплює не лише мовні знання, а й здатність до рефлексії, творчості, міжкультурної комунікації та професійної самореалізації. Застосування зазначених підходів у процесі підготовки майбутніх дизайнерів середовища сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно діяти в умовах відкритого ринку праці, адаптуватися до змін, співпрацювати з представниками різних культур і мовних спільнот, а також реалізовувати себе як носія гуманістичних цінностей, естетичних ідеалів та професійної етики. У статті доведено, що організація іншомовної професійної підготовки на основі зазначених методологічних орієнтирів є важливим кроком у напрямі підвищення якості освітнього процесу, його відповідності сучасним викликам та міжнародним стандартам, а також забезпечення сталого професійного розвитку майбутніх фахівців у сфері дизайну середовищ.

¹ доцент кафедри іноземних мов технічного спрямування, Національний університет «Львівська політехніка», ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0086-5579>

Ключові слова: іншомовна професійна компетентність; майбутній фахівець; дизайнер середовища; особистісно орієнтований підхід; компетентнісний підхід; комунікативно-діяльнісний підхід; культурологічний підхід; аксіологічний підхід.

The formation of foreign language professional competence of future environmental designers: methodological approaches

Annotation. The article explores the pressing issue of modernizing professional education and foreign language training for specialists, particularly future environmental designers, in the context of profound transformations within the contemporary professional landscape. The author emphasizes the impact of globalization, the growing importance of intercultural communication, the dynamic evolution of international standards, and the increasing demand for a new generation of professionals—mobile, adaptive, and capable of effective interaction in multilingual and multicultural environments. Within this framework, foreign language training is viewed as a strategically significant component of the overall system of professional education, requiring conceptual renewal. Based on an analysis of current scholarly and pedagogical literature, the article substantiates the relevance of integrating a range of methodological approaches that ensure the effective construction of foreign language professional training. Special attention is given to the personality-oriented, competency-based, communicative-activity, cultural, and axiological approaches. Each of these represents a vital dimension of professional development: the cultivation of individual potential, the formation of professional competence, the acquisition of practical experience, the internalization of cultural norms and values, and the establishment of ethical orientations. The article highlights that the synergistic application of these approaches, grounded in mutual complementarity, provides a holistic methodological foundation for shaping foreign language professional competence. This competence encompasses not only linguistic knowledge but also the ability to reflect, create, engage in intercultural dialogue, and pursue professional self-realization. Implementing these approaches in the training of future environmental designers contributes to the development of competitive professionals who can operate effectively in an open labor market, adapt to change, collaborate with representatives of diverse cultures and languages, and embody humanistic values, aesthetic ideals, and professional ethics. The study concludes that organizing foreign language professional training based on these methodological principles is a crucial step toward enhancing the quality of the educational process, aligning it with contemporary challenges and international standards, and ensuring the sustainable professional growth of future specialists in the field of environmental design.

Keywords: foreign language professional competence; future specialist; environmental designer; personality-oriented approach; competency-based approach; communicative-activity approach; cultural approach; axiological approach.

Вступ

У сучасному світі, що стрімко трансформується під впливом глобалізаційних процесів, сфера дизайну середовищ зазнає суттєвих змін, які виходять далеко за межі суто естетичних чи технічних аспектів. Зростаюча інтернаціоналізація професійного простору, розмивання територіальних, культурних та мовних кордонів діяльності фахівців цієї галузі формують нову реальність, у якій професійна мобільність, міжкультурна комунікація та здатність до адаптації в багатомовному середовищі стають ключовими чинниками успішної кар'єри. У зв'язку з цим система професійної освіти майбутніх дизайнерів середовища стикається з необхідністю перегляду усталених підходів, зокрема в контексті іншомовної підготовки, яка дедалі більше набуває статусу стратегічного компонента професійної компетентності.

На сучасному етапі розвитку освітнього простору спостерігається активне переосмислення цільових орієнтирів підготовки фахівців, що зумовлює висунення на перший план завдання формування плюрилінгвальної особистості – фахівця, здатного ефективно функціонувати в умовах відкритого світу, глобалізованих ринків праці та мультикультурного професійного середовища. Така особистість не лише володіє кількома мовами, а й демонструє гнучкість мислення, здатність до міжкультурного діалогу та високий рівень професійної рефлексії. Відповідно, трансформації в системі професійної освіти дизайнерів середовища актуалізують потребу в глибокій переоцінці традиційних практик викладання іноземних мов, а також в обґрунтуванні нових методологічних засад, які б відповідали сучасним викликам і потребам.

Аналіз науково-педагогічної літератури з означеної проблематики дозволив окреслити низку методологічних підходів, які дослідники пропонують як основу для забезпечення ефективно іншомовної підготовки фахівців різних галузей. Серед них – компетентнісний [2], що орієнтується на формування інтегрованих знань, умінь і ставлень; діяльнісний [1], який акцентує увагу на практичному застосуванні мовних навичок у професійних ситуаціях; особистісно орієнтований [14], що враховує індивідуальні потреби та мотивацію здобувачів освіти; культурологічний [12], спрямований на розвиток міжкультурної компетентності; міждисциплінарний [8], який інтегрує мовну підготовку з фаховими дисциплінами; аксіологічний [13], що підкреслює значення ціннісних орієнтацій у процесі навчання; технологічний [9], який передбачає використання сучасних цифрових інструментів і платформ. Реалізація цих підходів у навчанні іноземних мов сприяє формуванню багатомовних фахівців, здатних ефективно вирішувати широкий спектр професійних завдань у контексті інтернаціоналізації галузі.

Формулювання мети статті. Метою статті є обґрунтування методологічних підходів у контексті проблеми формування іншомовної професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну середовища.

Результати

Серед провідних методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми науковці [3; 11] виокремлюють особистісно орієнтований підхід, який ґрунтується на визнанні кожного здобувача освіти як унікальної, неповторної особистості з власним внутрішнім потенціалом – індивідуальними задатками, здібностями, інтересами, мотивацією, стилем мислення та навчання. Такий підхід передбачає переорієнтацію освітнього процесу з формального засвоєння знань на створення умов для повноцінного виявлення, розвитку та реалізації цього потенціалу, що, у свою чергу, сприяє формуванню автономної, відповідальної та творчої особистості.

У контексті професійної освіти, зокрема в процесі навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, особистісно орієнтований підхід набуває особливої значущості. Він передбачає не лише врахування індивідуальних потреб, можливостей і стилів навчання кожного студента, а й активне культивування в нього професійно релевантних особистісних якостей, таких як креативність, гнучкість мислення, здатність до міжкультурної комунікації, відкритість до нових знань, готовність до прийняття нестандартних рішень. Усе це є критично важливим для успішної професійної самореалізації в умовах сучасного глобалізованого світу, де фахівець має вміння ефективно взаємодіяти з представниками різних культур і носіями різних мов.

Як зазначає Швецова, особистісно орієнтований підхід відіграє ключову роль у підготовці до професійної діяльності, оскільки «...на основі цього підходу зміст освіти трансформується через перетворення в особистісне ставлення до процесів, об'єктів і явищ навколишньої дійсності, що є необхідним для розуміння майбутньої професійної діяльності» [5, с. 221]. Вона наголошує, що формування готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності засобами іноземної мови на засадах особистісно

орієнтованого підходу передбачає «створення оптимальних умов для самовдосконалення та самореалізації його особистісного потенціалу та ставлення до нього як до цілісної особистості» [5, с. 222]. До таких умов, за її переконанням, належать: по-перше, встановлення емоційно значущого особистісного контакту між викладачем і студентом, що базується на принципах доброзичливого міжособистісного спілкування, співпраці, взаємоповаги та взаєморозуміння; по-друге, забезпечення простору для вільної творчої діяльності студента, зокрема через впровадження проблемного навчання, проектної роботи, інтерактивних форм, які сприяють виявленню та розвитку його особистісного потенціалу; по-третє, стимулювання самостійності студентів у процесі здобуття нових знань і навичок, формування мотивації до саморозвитку, самонавчання та рефлексії.

На думку дослідників, застосування особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземної мови професійного спрямування означає її використання не лише як інструменту комунікації, а й як засобу професійно-особистісного розвитку. Такий підхід передбачає відмову від традиційного, механістичного засвоєння мовних структур, граматичних правил і лексичних одиниць на користь набуття глибокого, професійно значущого пізнавального та комунікативного досвіду, що сприяє самореалізації студента як майбутнього фахівця.

У цьому контексті виникає потреба в системній перебудові методичної моделі викладання іноземної мови: трансформації змісту навчання, оновленні методів, форм і засобів, які забезпечують максимальну орієнтацію на особистість студента, його індивідуальні потреби, інтереси, здібності, професійні прагнення. Саме тому дослідники справедливо трактують впровадження особистісно орієнтованого підходу як парадигмальний зсув, що передбачає глибоку трансформацію всієї системи викладання іноземної мови, від визначення цілей до конкретних форм їх реалізації [14, с. 6].

На основі викладених міркувань можна з упевненістю стверджувати, що особистісно орієнтований підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх бакалаврів з дизайну середовища передбачає акцентування уваги на проблемі їхнього особистісного становлення як ключової умови ефективної професійної соціалізації. Такий підхід вимагає, щоб процес навчання іноземної мови був спрямований не лише на формування мовних компетенцій, а й на всебічну підтримку кожного студента у виявленні, розвитку та реалізації його індивідуальних задатків, здібностей, інтересів і мотиваційних установок. Йдеться про створення освітнього середовища, яке сприяє самопізнанню, самовираженню та самореалізації особистості студента, формує в нього здатність до рефлексії, критичного мислення, креативного підходу до професійних завдань.

Практична реалізація цього підходу в системі іншомовної професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища нерозривно пов'язана з побудовою індивідуальної освітньої траєкторії, яка враховує особистісні досягнення студента, його професійні прагнення та життєві орієнтири. Це передбачає переорієнтацію навчального процесу з формального засвоєння змісту на моделювання навчальних ситуацій, що стимулюють розвиток професійно значущих особистісних якостей, таких як естетична чутливість, здатність до міжкультурної комунікації, емоційна інтелігентність, толерантність, здатність до співпраці. Водночас важливо забезпечити умови для реалізації особистісних потреб і зацікавлень студентів, що сприяє трансформації процесу іншомовної професійної підготовки на простір їхнього саморозвитку, самоствердження та професійного зростання.

Серед методологічних парадигм іншомовної професійної підготовки фахівців з дизайну середовища особливої актуальності, на наш погляд, набуває компетентнісний підхід, який докорінно змінює уявлення про цілі, зміст і очікувані результати освітнього процесу. Цей підхід передбачає зміщення акцентів із накопичення знань у межах

окремих предметних галузей на формування компетентності як інтегративної здатності діяти ефективно в професійних ситуаціях, спираючись на поєднання знань, умінь, досвіду, особистісних якостей і ціннісних орієнтацій. У системі професійної освіти він забезпечує спрямованість на розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця як комплексної характеристики його особистості, що виявляється у готовності до успішного виконання професійних обов'язків, прийняття рішень, адаптації до змін і ефективною взаємодії в професійному середовищі.

Як зазначає Черноус, компетентнісна парадигма іншомовної професійної підготовки розвивається як сучасна альтернатива традиційним підходам, які здебільшого орієнтовані на засвоєння знань, умінь і навичок, але водночас «обмежують їх практичне застосування у майбутній професійній діяльності студентів та недостатньо враховують сутність компетентності сучасної людини в умовах конкуренції вільного ринку» [4, с. 44]. Дослідниця наголошує, що компетентнісний підхід як один із способів здійснення іншомовного професійного навчання вимагає посиленої уваги до формування готовності до професійної діяльності з використанням іноземної мови, здатності брати активну участь у різноманітних ситуаціях професійного життя, що мають проєкцію на іншомовний професійний простір. Саме це, на її думку, закладає основу професійної успішності та самореалізації майбутнього фахівця в умовах сучасного глобалізованого світу.

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що компетентнісний підхід є вагомим методологічною стратегією підвищення якості іншомовної професійної підготовки майбутніх бакалаврів з дизайну середовища. Його реалізація передбачає оновлення цілей і завдань освітнього процесу, удосконалення змісту навчання, методів і форм організації навчальної діяльності. Практичне втілення цього підходу дозволяє посилити прикладну спрямованість іншомовної підготовки, створити умови для набуття студентами цінного досвіду розв'язання реальних професійних проблем із використанням іноземної мови, сприяє їхній успішній адаптації в міжнародному професійному середовищі та забезпечує можливість повноцінної реалізації в умовах відкритого ринку праці. Впровадження компетентнісного підходу в систему іншомовної підготовки майбутніх дизайнерів середовища передбачає чітке визначення переліку ключових компетентностей, які слугують критерієм їхньої готовності до професійної діяльності, а також добір відповідного методичного інструментарію для їх цілеспрямованого формування.

Реалізація компетентнісної парадигми професійної підготовки фахівців у будь-якій галузі, як слушно зазначають науковці [1], є неможливою без інтеграції діяльнісного підходу, який виступає ключовим механізмом формування практичного досвіду та професійної активності майбутніх спеціалістів. Саме цей підхід забезпечує умови для становлення здобувачів освіти як дієвих суб'єктів професійної діяльності, здатних не лише засвоювати знання, а й активно застосовувати їх у реальних або наближених до реальності умовах. Його концептуальна основа полягає в тому, що повноцінний професійний розвиток неможливий без особистої залученості студента, його ініціативності, самостійності та готовності до розв'язання фахових завдань у динамічному професійному середовищі.

У цьому контексті діяльнісний підхід передбачає переорієнтацію освітнього процесу з пасивного споживання інформації на активне включення студентів у виконання різноманітних професійних дій. Це вимагає створення умов для стимулювання різних форм активності здобувачів освіти, їх залучення до практичної діяльності у відповідній галузі, апробації сучасних методів, технологій і прийомів, що використовуються в професійній практиці. Науковці наголошують, що діяльність є основним чинником розвитку особистості загалом і професійного становлення фахівця зокрема. Вони підкреслюють, що діяльнісний підхід відіграє важливу роль в оновленні

змісту, методів і організаційних форм професійної освіти, оскільки «на відміну від традиційних дидактичних підходів, основною метою діяльнісного підходу є зміщення акценту з передавання знань на активну діяльність здобувачів освіти» [6, с. 2]. Реалізація цього підходу передбачає моделювання навчальних ситуацій, які відображають реальні проблеми професійної галузі, та активне відпрацювання студентами способів їх розв'язання.

У сфері іншомовної професійної підготовки дослідники [10] акцентують увагу на діяльнісно-комунікативному або комунікативно-діяльнісному підході, який дозволяє інтегрувати мовну практику з професійною діяльністю, особливо в контексті міжнародного професійного середовища. В умовах глобалізації, коли іншомовна ділова комунікація стала невід'ємною складовою практично всіх сфер економіки, виробництва та творчих індустрій, виникає нагальна потреба у формуванні здатності до ефективної професійної взаємодії засобами іноземної мови. Дослідники наголошують, що така підготовка має здійснюватися через активну участь студентів у комунікативній практиці, яка охоплює типові та нестандартні ситуації професійного спілкування, моделює реальні виклики та сприяє розвитку мовленнєвої гнучкості.

З огляду на викладене, діяльнісно-комунікативний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх бакалаврів з дизайну середовища слід розглядати як ефективну стратегію підвищення результативності освітнього процесу. Його потенціал полягає у створенні умов для вияву активної, суб'єктної позиції студентів, формування їх здатності до самостійного засвоєння іншомовних знань та набуття практичного досвіду їх застосування в різноманітних професійних контекстах. У межах нашого дослідження реалізація цього підходу передбачає ретельний добір, розроблення та впровадження методів, організаційних форм і засобів іншомовної професійної підготовки, які стимулюють розумово-пізнавальну та професійно-комунікативну активність студентів засобами іноземної мови.

Водночас цілком поділяємо позицію дослідників [7], які наголошують на важливості культурологічного підходу в професійній підготовці фахівців. Цей підхід дозволяє переосмислити цілі, зміст і організацію освітнього процесу крізь призму формування професійної культури – системи знань, переконань, ціннісних установок, що визначають ставлення фахівця до роботи, колег, суспільства та впливають на якість його професійної діяльності. Як методологічний орієнтир, культурологічний підхід забезпечує спрямування професійної освіти на глибоке пізнання культурних аспектів фахової діяльності, сприяє становленню майбутнього спеціаліста як носія професійної культури, здатного до етичної, толерантної та відповідальної взаємодії.

Наприклад, на сторінках наукової періодики подається вичерпна характеристика сутності культурологічного підходу, він визначається як сукупність ідей, методів і технологій, що дозволяють розглядати професійну освіту крізь призму сучасних культурних концепцій, які регламентують усі аспекти життя і діяльності людини [7, с. 59]. За твердженнями авторки наукової праці, цей підхід передбачає розширення функцій і змісту професійної освіти з метою формування фахівця як носія професійної культури, що базується не лише на морально-етичних нормах, вироблених професійною спільнотою, а й на загальнолюдських гуманістичних цінностях, які набувають особливої актуальності в умовах гуманізації всіх сфер суспільного буття.

Таким чином, культурологічний підхід до іншомовної професійної підготовки фахівців з дизайну середовища передбачає зосередження уваги на формуванні їх як носіїв професійної культури та культури ділового спілкування засобами іноземної мови. Він актуалізує необхідність глибокого ознайомлення студентів з культурним розмаїттям світу, зокрема в контексті дизайнерської діяльності, орієнтує на підготовку до міжкультурної комунікації з клієнтами та колегами з різних країн на засадах поваги, толерантності та етичності. Цей підхід сприяє формуванню стійкої мотивації до

дотримання культурно-етичних стандартів у професійній практиці, що є особливо важливим у сфері дизайну середовищ, де естетичні, соціальні та культурні чинники тісно переплетені. З огляду на це, культурологічний підхід слід розглядати як невід'ємний компонент методології іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі дизайну середовища.

Водночас із культурологічним підходом до професійної освіти функціонує аксіологічний підхід, який відіграє не менш важливу роль у процесі іншомовної професійної підготовки. Його сутність полягає у фокусуванні уваги на ціннісно-смысловій сфері майбутнього фахівця як фундаментальному компоненті його особистісної та професійної культури. Аксіологічний підхід передбачає формування у здобувачів освіти системи ціннісних орієнтацій, переконань і установок, що визначають їхнє ставлення до обраної професії, до праці як соціально значущої діяльності, а також до самих себе як носіїв професійної ідентичності. Ці орієнтації мають ґрунтуватися на поєднанні універсальних гуманістичних цінностей, національних культурних кодів та професійних етичних норм, усталених у відповідній фаховій спільноті.

Концептуальна ідея аксіологічного підходу в системі професійної освіти полягає у введенні здобувача у світ цінностей, що формують його здатність до рефлексії над сенсом життя, професійного вибору та майбутньої діяльності. Така рефлексія має здійснюватися з позиції актуальних у суспільстві загалом і в конкретній професійній галузі ідеалів, що сприяє розвитку стійких ціннісних орієнтацій, які узгоджуються з суспільними запитами та професійними інтересами. У цьому контексті цілком обґрунтованим є твердження, що аксіологічний підхід слід розглядати як «своєрідну філософсько-освітню стратегію, що ґрунтується на ідеї пріоритету загальнолюдських цінностей та самоцінності кожної особистості, визначає перспективи подальшого вдосконалення системи освіти, а також оптимального використання освітніх ресурсів відповідно до потреб сучасного суспільства» [2, с. 34].

З огляду на переконливі аргументи щодо важливості аксіологізації професійної освіти, а також враховуючи соціально-інтерактивний характер професійної діяльності фахівця з дизайну середовища, що передбачає постійне спілкування, співпрацю та взаємодію з різними соціальними групами, клієнтами, колегами, ми вважаємо, що організація іншомовної професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища на засадах аксіологічного підходу є необхідною умовою забезпечення її якості відповідно до сучасних вимог. Особливої актуальності цей підхід набуває в умовах інтернаціоналізації професійного простору, коли здатність до етичної, толерантної та культурно чутливої комунікації стає ключовим чинником професійної успішності.

Аксіологічний підхід у цьому контексті передбачає глибоке ознайомлення студентів із системою ціннісних ідеалів, що домінують у сфері дизайну середовищ, формування у них ціннісного ставлення до професії як до засобу служіння суспільству, утвердження етичних стандартів у професійній діяльності. Він також створює передумови для підготовки майбутніх фахівців до ефективної професійної взаємодії з представниками різних мовних і культурних спільнот на основі загальнолюдських цінностей, принципів професійної етики та поваги до культурного розмаїття. Усе це дозволяє розглядати аксіологічний підхід як невід'ємний складник методології іншомовної професійної підготовки фахівців з дизайну середовища, що забезпечує її гуманістичну спрямованість, цілісність і відповідність викликам сучасного глобалізованого світу.

Висновки

Узагальнюючи результати аналізу наукової літератури з проблематики професійної освіти та іншомовної підготовки фахівців різних галузей, можна констатувати наявність активних і системних пошуків шляхів її модернізації відповідно

до викликів сучасного професійного середовища. Ці пошуки зумовлені глибокими трансформаціями у сфері праці, зростанням ролі міжкультурної комунікації, глобалізацією професійних стандартів і потребою у формуванні фахівців нового типу — мобільних, гнучких, здатних до ефективної взаємодії в багатомовному та мультикультурному контексті.

У цьому контексті особливу увагу науковці приділяють обґрунтуванню та інтеграції низки методологічних підходів, які забезпечують концептуальну основу для побудови ефективної системи іншомовної професійної підготовки. Серед них – особистісно орієнтований, компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, культурологічний та аксіологічний підходи. Кожен із них репрезентує окремий аспект професійного становлення майбутнього фахівця, а їхнє поєднання на засадах органічного взаємозв'язку та взаємного доповнення створює цілісну методологічну платформу для досягнення комплексної мети – формування іншомовної професійної компетентності майбутніх дизайнерів середовища в умовах вищої освіти.

Застосування таких підходів у процесі іншомовної професійної підготовки дозволяє не лише забезпечити високий рівень мовної компетентності, а й сприяти розвитку особистісних якостей, професійної культури, етичних орієнтацій, здатності до рефлексії, творчості та міжкультурної взаємодії. Це, своєю чергою, створює умови для повноцінного професійного становлення здобувачів освіти, формування їхньої суб'єктної позиції, підвищення мотивації до саморозвитку та самореалізації.

На наш погляд, організація іншомовної професійної підготовки майбутніх дизайнерів середовища на основі зазначених методологічних орієнтирів є стратегічно важливим кроком у напрямі підвищення якості освітнього процесу, його відповідності сучасним вимогам ринку праці та міжнародним стандартам. Такий підхід сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно діяти в глобалізованому професійному просторі, адаптуватися до змін, взаємодіяти з представниками різних культур і мовних спільнот, а також реалізовувати себе як професіонала, носія гуманістичних цінностей і естетичних ідеалів у сфері дизайну середовищ.

Список використаних джерел

1. Бурак, В. Г. (2021). Диверсифікація функцій професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*, 169(13), 59-66.
2. Нікіфорчук, Ж. В. (2023). *Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх богословів*. (Дисертація д-ра філос.: спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки). Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
3. Письменна, Н. (2013). Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально-виховного процесу. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*, 8(1), 250-254.
4. Чорноус, В. П. (2023). Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. *Health & Education*, 2, 41-45.
5. Швецова, І. В. (2023). Методологічні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців з навігації і управління морськими суднами. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 65(3), 220-226.
6. Al Shloul, T., Mazhar, T., Abbas, Q., Iqbal, M., & et al. (2024). Role of activity-based learning and ChatGPT on students' performance in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, 1-18.
7. Gaybullaevna, S. R. (2022). Developing Professional Competence of Future Professionals on the Basis of Cultural Approach. *Miasto Przyszłości*, 27, 58-65.

8. Gürtler, K., & Kronewald, E. (2015). Internationalization and English-medium instruction in German higher education. *English-medium instruction in European higher education, 4*, 89-114.
9. Kessler, G. (2018). Technology and the future of language teaching. *Foreign language annals, 51*(1), 205-218.
10. Littlewood, W. (2014). Methodology for teaching ESP. In *The Routledge handbook of language and professional communication*. (pp. 287-303). London: Routledge.
11. Mroczek, D. K., & Little, T. D. (2014). *Handbook of personality development*. NY: Psychology Press.
12. Ogli, Y. J. A. (2024). The Content of the Introduction of the Development of the Axiological Approach in Future History Teachers. *Journal NX, 10*(10), 34-38.
13. Stan, M. M. (2017). Study on Professional Values in Choosing the Teaching Career. *Studies and current trends in science of education: proceedings of 15th International Conference on Sciences of Education (9-10.06.2017)*. (pp. 388-396). Iasi: LUMEN Publishing.
14. Xia, Y., Shin, S.-Y., & Shin, K.-S. (2024). Designing Personalized Learning Paths for Foreign Language Acquisition Using Big Data: Theoretical and Empirical Analysis. *Applied Sciences, 14*, 1-24.